

SUN'IY INTELEKT: TA'LIM TARAQQIYOTI YOKI XAVF MANBAI?

Qodirjon Zulunov To'raboyevich
Andijon davlat pedagogika instituti
Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq
ta'limi kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim sohasidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Unda raqamli islohotlar doirasida sun'iy intellektni joriy etishning ijobiy jihatlari, xususan, ta'lim jarayonini individuallashtirish, baholashni avtomatlashtirish va bilim olish samaradorligini oshirish imkoniyatlari yoritilgan. Shu bilan birga, uning salbiy tomonlari — o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatining pasayishi, akademik halollik muammolari va tayyor bilimga ortiqcha tayanish kabi holatlar ham tanqidiy yondashuv asosida ko'rib chiqilgan. Muallif tomonidan sun'iy intellektdan samarali va muvozanatli foydalanish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ta'lim, raqamli texnologiyalar, raqamlashtirish, individual ta'lim, akademik halollik, tanqidiy fikrlash, innovatsiya, bilim samaradorligi.

Аннотация: В статье анализируется роль и значение технологий искусственного интеллекта в сфере образования. В рамках цифровых реформ освещаются положительные аспекты внедрения искусственного интеллекта, в частности возможности индивидуализации образовательного процесса, автоматизации оценки и повышения эффективности усвоения знаний. Вместе с тем критически рассматриваются и его негативные стороны — снижение способности учащихся к самостоятельному мышлению, проблемы академической честности и чрезмерная зависимость от готовых знаний. Автор обосновывает необходимость эффективного и сбалансированного использования искусственного интеллекта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, цифровые технологии, цифровизация, индивидуальное обучение, академическая честность, критическое мышление, инновации, эффективность знаний.

Abstract: The article analyzes the role and significance of artificial intelligence technologies in the field of education. Within the framework of digital reforms, it highlights the positive aspects of implementing artificial intelligence, in particular the possibilities of individualizing the educational process, automating assessment, and improving the effectiveness of knowledge acquisition. At the same time, its negative aspects are critically examined, such as the decline in students' independent thinking skills, issues of academic integrity, and excessive reliance on ready-made knowledge. The author substantiates the necessity of effective and balanced use of artificial intelligence.

Keywords: artificial intelligence, education, digital technologies, digitalization, individualized learning, academic integrity, critical thinking, innovation, knowledge efficiency.

KIRISH

Prezidentimizning 2020-yil 5-oktabrdagi Farmoniga asosan “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasi va uni amalga oshirish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi” tasdiqlangan. Unda belgilangan vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishning eng muhim shartlari sohaning moliyaviy ta‘minoti va aholining raqamli savodxonligini kuchaytirish, hududlarni va tarmoqlarni raqamlashtirish, raqamli infratuzilma, raqamli texnologiyalar milliy bozori, axborot texnologiyalari sohasida ta‘lim va malaka oshirishni rivojlantirish kabi ustuvor yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi. Davlatimiz rahbarining 2021-yil 17-fevraldagi “Sun‘iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi hamda 2024-yil 14-oktabrdagi “Sun‘iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarorlari ko‘pgina sohalar qatori tibbiyot va farmatsevtika tarmoqlarini ham zamon talablari asosida modernizatsiya qilishga keng yo‘l ochdi.

Sun‘iy intellektni beminnat xususiy repetitorga ham qiyoslash o‘rinlidir. Istalgan vaqtda u bilan birgalikda soatlab shug‘ullanib, bilimlarni boyitsa bo‘ladi. Uni ta‘limda qo‘llash orqali shaxsiylashtirilgan, har bir o‘quvchiga individual yondashadigan ta‘lim dasturlariga ega bo‘lish ham muammo emas. Negaki, sun‘iy

intellekt o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyoj va imkoniyatlarini inobatga olgan holda, ular uchun shaxsiy o'quv dasturlarini yaratish imkoniga ega. Shuningdek, o'quvchilarning bilimini baholashni avtomatlashtirish (bu esa o'qituvchining vaqtini sezilarli tejaydi), o'zlashtirishini bashorat qilishda ham uning beminnat yordamidan foydalansa bo'ladi. Sun'iy intellekt asosida ishlovchi ilova va dasturlar orqali istalgan tilni xohlagan vaqtingizda o'rgana olasiz.

Sun'iy intellekt "tarjimai holi"ga bag'ishlab yozgan kitobida o'zining ta'lim sohasidagi ro'liga ancha yuqori baho beradi: "Men maktabda o'qituvchiga ta'limni tashkil qilishda yaqindan yordam beraman. Biz birgalikda har bir o'quvchining qiziqishlari, qobiliyati va o'zlashtirish darajasini inobatga olgan holda individual rejalar tuzamiz. Men o'qituvchini foydali materiallar bilan ham ta'minlayman, o'quvchilarni yangi yutuqlarga ilhomlantiradigan interaktiv topshiriq va mashqlarni ishlab chiqaman".

Shiddatli raqamlashuv ta'sirida hayotimiz tobora o'zgarib bormoqda. Raqamli texnologiyalar allaqachon kundalik turmush tarzimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurgan. Telefon, noutbuk, planshet, aqlli soat, aqlli uzuk, aqlli ko'zoynak deysizmi, ular kabi texnogadjetlarning sanab adog'iga yetish qiyin. Mana, endi ular qatoriga sun'iy intellektning turli dasturlari, chat-botlari ham qo'shib, ko'pchilikni o'ziga ohanrabodek chorlamoqda.

Hozirgi paytda birinchi galda kattaroq hajmli matnlarga jiddiy tahdid paydo bo'lgan. Ta'lim jarayonlarida buning ta'siri yaqqol sezilmoqda. Yakka talaba va o'quvchilar o'zlariga berilgan dars vazifalarini shunchaki sun'iy intellekt chat-botlarining zimmasiga yuklab qo'ymoqda. Afsuski, ular mavzuni konspekt qilish, ilmiy adabiyotlarni o'qib, qimmatli bilimlarni egallash va dunyoqarashini shakllantirishga haddi ham keltirilmaydi.

Zamonaviy o'quvchi bugun istalgan paytda, istalgan mavzuda sun'iy intellektga vazifa berib, bir zumda uning natijasini qabul qilib olmoqda. Albatta, buning yaxshi tomonlari ham bor, lekin oqibatda yoshlar o'zlarining eng asosiy vazifasi — o'qish, mustaqil izlanib, bilim olishdan uzoqlashib bormoqda. Uyg

vazifani “ChatGPT” boti zimmasiga yuklab, o‘zi ehtiyoj sezmaganda holda shug‘ullanish yoki internetda vaqt o‘tkazishmoqda.

Qizig‘i, bundan olti-yetti yil ilgari “Google” dasturining yordami bilan diplom olishni eplagan uddaburon talabalar o‘rnini endilikda “ChatGPT erkatoyi” bo‘lgan texnokrat talabalar egalladi. Ta’limda o‘ta muhim bo‘lgan akademik matnlar allaqachon sun‘iy intellektning o‘ljasiga aylandi. Professor-o‘qituvchilarning elektron pochta yuboriladigan aksariyat nazorat vazifalaridan tortib, kurs va bitiruv-malakaviy ishlarigacha sun‘iy intellekt yordamida tayyorlanmoqda. Ziyrak o‘quvchi bunday matnlar bilan tanishganida sun‘iy intellektning “dastxati”ni darhol payqaydi. Hissiz, bir xil qolipli gaplar, mantiqiy chalkashliklar bilan to‘la gap qurilmalari, lotin va kirill alifbosidagi harflar aralashib ketgan olovyuproq matnlar “men sun‘iy ong mahsuliman” deb baralla aytib turadi.

Ta’limda sun‘iy intellekt aldash xavfini oshiradi. Uddaburon o‘quvchi va talabalar doim ilg‘or vositalardan foydalanish orqali akademik halollik choralarini chetlab o‘tishga intiladi. Masalan, sun‘iy intellektga asoslangan plagiatni aniqlash nazorat tizimini odamning yozish uslubiga taqlid qiladigan ilg‘orox dasturlar yordamida aylanib o‘tish mumkin. Ta’lim muassasalari buning oldini olish uchun o‘zlarining dastur va vositalarini doimiy ravishda yangilab borishiga to‘g‘ri keladi.

O‘quv jarayonida sun‘iy intellektga haddan tashqari ko‘p murojaat qilish o‘quvchining kognitiv xususiyatlari va tanqidiy fikrlash qobiliyatining shakllanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Insonning o‘zligini belgilaydigan fikrlash ko‘nikmasining neyromotorika topshirilishi oxir-oqibat qimmatga tushishi aniq. Olimlarning aniqlashicha, sun‘iy idrok texnologiyasi odamlarning fikr yuritishiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi bilan birga, biron ishning qay darajada to‘g‘ri bajarilganini baholashiga ham xalaqit beradi.

XULOSA

Sun‘iy idrok vositalari individual o‘rganish va ma’lumotlarni samarali topishga imkon bersa-da, uning ta’lim sohasidagi kamchiliklarini ham nazardan qochirmaslik zarur. Undan to‘g‘ri foydalanilganda u yoshlarning bilim olishini osonlashtiradi. Ilm olish igna bilan quduq qazishdek har doim mashaqqatli bo‘lgan.

Bilim olish o‘rniga barcha vazifani to‘liq “avtomat” zimmasiga yuklab qo‘yish esa insofdan emas. Buning oldini olish uchun ta’lim jarayonlarida sun’iy intellekt yoshlarning tanqidiy fikrlashi va kognitiv xususiyatlarini rivojlantirishga mo‘ljallangan mashg‘ulotlar bilan muvozanatlashtirilgan holda qo‘llanishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi “Sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi “Sun’iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi rasmiy materiallari va hisobotlari.
5. O‘zbekiston Milliy universiteti ilmiy jurnali maqolalari.
6. “Sun’iy intellekt asoslari”. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: 2022.